

OZIMAR DE SOUZA DUTRA DA COSTA

**IMPLANTAÇÃO DE DUTOS TERRESTRES: especificações, dimensionamento,
construção e montagem para Dutos Terrestres.**

Publicado e registrado no Zenodo - <https://doi.org/10.5281/zenodo.17583322>

- Licença: CC BY 4.0

Artigo apresentado ao curso de graduação em Engenharia Civil da Faculdade Católica Paulista, como requisito parcial para a obtenção de Título de Bacharel em Engenharia Civil.

Orientador: Prof. Dr. Lucas Henrique da Silva²

Artigo de autoria de OZIMAR DE SOUZA DUTRA DA COSTA, intitulado IMPLANTAÇÃO DE DUTOS TERRESTRES: especificações, dimensionamento, construção e montagem para Dutos Terrestres, apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Engenharia Civil da Faculdade Católica Paulista, em 23 de abril de 2024, defendido e aprovado pela banca examinadora abaixo assinada:

Prof. Dr.

LUCAS HENRIQUE
DA SILVA
Orientador
Curso de Engenharia
Civil

Prof^{ta}. Esp^a

NAYARA CAROLINE
URBANO
Examinadora
Curso de Engenharia
Civil

Prof^{ta}. Esp^a

KRISTINA DA SILVA
MARÇAL
Examinadora
Curso de Engenharia
Civil

DEDICATÓRIA

Este trabalho, eu dedico a família, ponto forte onde buscamos força nos momentos difíceis e que dividimos alegrias nos momentos bons. Digo família no sentido ímpar da palavra, pessoas que estão ao nosso lado e que independentemente das adversidades vibram com nosso sucesso. Desta maneira essa dedicatória vai para três pessoas importantíssimas na minha vida, minha mãe, Dagmar de Souza Dutra da Costa; minha companheira na vida, Monique Gonçalves de Oliveira e in memoriam, ao meu grande pai, Oziel Lourenço Dutra da Costa.

AGRADECIMENTO

Agradeço a Deus e aos orixás (Anjos da Guarda) que nos protegem e nos encorajam a viver na fé e sem medo. Agradeço aos meus pais e a minha companheira de vida, carinhosamente chamada de minha Preta, pessoas especiais que além de me incentivarem, sempre me cobraram empenho durante todo esse processo de graduação. Agradeço aos meus filhos, Renan Sloboda da Costa, Cauan Sloboda da Costa e Vitória Gonçalves Serra, pelo carinho e pela dedicação. Agradeço aos amigos e profissionais que trabalharam comigo e que direta ou indiretamente me ajudaram na obtenção do conhecimento e no meu crescimento profissional, em especial ao gerente Augusto Cesar Bernado e aos ilustres amigos Celso Ribeiro de Araujo, Edemir Lino de Assis Junior e Jeldon Luís Farias Santana. Finalizo os agradecimentos a uma das classes mais importantes em todo processo de aprendizagens, aos professores, que me auxiliaram e disseminaram o conhecimento, provendo a divulgação dos estudos e da informação, em especial ao prof. Dr. Lucas Henrique da Silva, pelas orientações e auxílio durante o processo de elaboração deste trabalho.

IMPLANTAÇÃO DE DUTOS TERRESTRES: especificações, dimensionamento, construção e montagem para Dutos Terrestres.

Ozimar de Souza Dutra da Costa¹

Faculdade Católica Paulista

Orientador: Prof. – Lucas Henrique da Silva²

RESUMO: O presente estudo visa apresentar requisitos e premissas normativas essenciais para a implementação, construção e montagem de projetos de dutos terrestres, direcionados a aplicação do transporte de produtos em volumes de líquidos, gases e ou materiais que podem ficar suspensos, o foco abrange oleodutos, gasodutos e polidutos, contemplando o transporte de hidrocarbonetos e outros fluidos multifásicos como minérios e água. Este estudo será direcionado as fases de construção e montagem, bem como aplicação das normas de projeto e de construção e montagem, assim como requisitos técnicos de projeto para definições de materiais, excluindo, para fins de profundidade, as fases de testes e condicionamento. O estudo aplica artigos específicos sobre dutos terrestres, pesquisa de procedimentos executados por empresas do setor, documentos técnicos de projetos bem como normas internacionais e nacionais. O objetivo final é fornecer uma referência técnica operacional para aplicação da literatura na prática, que sirva como reflexão entre o rigor normativo e as práticas de campo, otimizando a execução e a conformidade técnica em projetos de dutos.

Palavras-chave: Dutos Terrestres. Normas. Projeto. Transporte.

1 INTRODUÇÃO

O transporte por dutos terrestres é um método de transporte pelo qual o produto, geralmente líquido ou gasoso, se desloca por distancias consideráveis, de um determinado local para outro por meio de tubos interligados entre si. A infraestrutura desse sistema é fixa, e vai instalada no subsolo na maior parte do trajeto. “Esse meio de transporte tem se propagado, pois nesse sistema permite-se conduzir produtos a enormes distâncias.” (Cerqueira, 2016. p.16).

Uma variedade de produtos pode ser transportada via dutos terrestres, cada um com sua característica específica, porém como principais, podemos destacar minérios, hidrocarbonetos e o gás natural. Esses produtos apresentam como vantagem tendo sua implementação aplicada ao transporte dutoviário a economia e a segurança. Transporte dutoviário apresenta um alto padrão de segurança operacional reduzindo inclusive riscos ambientais, gerando um retorno positivo ao investimento, podemos considerar também que esse transporte elimina a exposição humana as cargas perigosas e minimiza o risco de acidentes graves em áreas urbanas. Por outro lado, a maioria dos projetos para implementação de dutos terrestres demandam altos investimentos, possuem um prazo de execução extenso e uma complexidade de acesso com desafios logísticos significativos nas fases de construção e comissionamento.

Ozimar de Souza Dutra da Costa¹. Graduando em Engenharia Civil pela Faculdade Católica Paulista (UCA). E-mail: ozimardutra@gmail.com.br – Publicado e registrado ZENODO – <http://doi.org/10.5281/zenodo.17583322>
Prof. Dr. Lucas Henrique da Silva². Docente da Faculdade Católica Paulista (UCA). Pós-Graduado em Black Belt pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Minas (FaculMinas). E-mail: lucas.henrique@uca.edu.br

Figura 1 – Fase de Construção, gasoduto Coari-Manaus

Fonte: Gutierrez, (2009)

Em suma, verifica-se que o transporte em destaque pode fazer frente a meios tradicionais, como rodoviário e hidroviário. “Uma particularidade desse tipo de transporte em relação aos demais (hidroviário, ferroviário, rodoviário e aéreo) é que não ocorre o deslocamento de pessoas, apenas de produtos.” (Cerqueira, 2016. p.18).

“O escoamento de petróleo e derivados entre as fontes de produção, refinarias e centros de consumo pode ser realizado através de navios, caminhões tanque e dutos. Entretanto, os oleodutos, gasodutos e polidutos são geralmente o meio mais econômico para transportar grandes volumes de petróleo, derivados e gás natural por grandes distâncias.” (Hayrton – 2016.p.34)

“O processo de construção e montagem de dutos consiste na ligação de vários tubos de comprimento e diâmetro variável. Após a confecção do duto, este é enterrado a cerca de 1 metro de profundidade. Para a construção de dutos, as indústrias contratam empresas especializadas, porém ficam responsáveis pela supervisão dos serviços para que seja garantida a qualidade, o prazo e o custo.” (Hayrton – 2016.p.39)

Antes da fase de construção, existem estudos e análises preliminares a fim de viabilizar e permitir a implantação de um duto terrestre, podemos destacar as mais significativas, como as atividades de engenharia de detalhamento do traçado com aerolevanteamento, cadastramento físico e jurídico, comunicação e negociação (desapropriação se necessário), emissão de feeds, estudos de traçado, projetos básico, estudos de impactos ambientais e obtenção das licenças prévia, de instalação e operação, que fornecem o aval regulatório necessário para a implantação.

Figura 2 – Aerolevantamento para definição de traçado

Fonte: Apresentação site do IPB – Instituto Brasileiro de petróleo e gás

2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA

2.1 Normas e documentos aplicáveis para dutos terrestres

A documentação técnica necessária para a execução de um projeto de dutos terrestres é bem abrangente e não se limita apenas aos mais conhecidos como, documentos contratuais, memórias de cálculo, especificações técnicas, relatórios técnicos, desenhos de fabricação e procedimentos executivos, além disso, documentos relativos à logística, qualidade, segurança, meio ambiente e saúde também fazem parte do processo, adicionalmente também é mandatório o registro completo da conformidade do empreendimento, bem como os As Built, manuais de operação dos sistemas e o atestado de comissionamento do duto.

As Normas Regulamentadoras (NRs), do Ministério do Trabalho e Emprego, possuem caráter de lei federal e são de aplicação mandatória em todas as fases de implementação dos projetos de dutos terrestres, o seu cumprimento não se restringe a uma instrução, mas estabelece o padrão mínimo de segurança e saúde ocupacional. O não cumprimento de suas diretrizes configura infração grave, sujeita a penalidades administrativas, civis e criminais, além de impactar negativamente a conformidade técnica e a viabilidade do projeto.

A base sólida da engenharia para implementação de projetos e construção de dutos terrestres se dá pela aplicação das normas técnicas Brasileiras (NBRs) e dos códigos internacionais (ASME, API, ANSI...), estas normas e códigos são mandatórios em todas as fases do empreendimento e visam garantir as conformidades técnicas, a integridade estrutural, a segurança operacional e a vida útil projetada dos dutos. Vamos destacar a seguir as principais normas e códigos direcionados a dutos terrestres.

Principais normas nacionais:

- ABNT NBR 12712, Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás
- ABNT NBR 15280-1, Dutos Terrestres – Parte 2: Projeto
- ABNT NBR 15280-2, Dutos Terrestres – Parte 2: Construção e montagem
- ABNT NBR 14842, Critérios qualificação e certificação de inspetores de soldagem
- ABNT NBR 16049, Dutos terrestres Qualificação e certificação de pessoas – Inspetores
- ABNT NBR 16212, Tubos – Estocagem em área descoberta
- NBR ISO 15589-1, Indústria do petróleo e gás natural Proteção catódica
- ABNT NBR 16381, Dutos terrestres e submarinos – Câmara de Pig
- NBR 12558 - Válvulas de aço fundido e aço forjado para indústria de petróleo

Principais códigos Internacionais:

- ASME B 31.4, Pipeline transportation systems for liquid hydrocarbons and other liquids
- ASME B 31.8, Gas Transmission and Distribution Piping Systems
- API STD 1104, Welding of Pipelines and Related Facilities
- ASME BPVC Section IX, Qualification standard for welding and brazing procedures
- MSS SP 55, Quality standard for steel castings for valves, flanges, fittings
- ANSI B16.5 - Pipe flanges and flanged fittings
- ANSI B16.34 - Valves, flanged and butt welding end
- API 5L - Specification for line pipe

As fases de construção e montagem em dutos terrestres, exigem um rigoroso sistema de gestão de controle de qualidade, geralmente regidos pela norma de ISO 9001, todas as atividades de construção devem ser executadas de acordo com procedimentos executivos específicos, que devem ser elaborados, emitidos e aprovados previamente ao início de cada atividade da obra, os procedimentos executivos visam a padronização e conformidade com os documentos de projeto e respectivas Normas de construção.

3 OBJETIVO

Estabelecer critérios, baseados em requisitos normativos mínimos exigíveis para construção, montagem e implementação de empreendimentos para dutos terrestres, esclarecendo aplicações na prática através de normas específicas e procedimentos executivos já utilizados como referência em projetos de dutos terrestres destinados ao transporte, transferência e escoamento de produtos.

3.1 Objetivos específicos

- 1) Apresentação de grupo de materiais aplicáveis nos empreendimentos de dutos terrestres bem como normas de projeto e fabricação;
- 2) Apresentação de referências para requisitos básicos na construção e montagem de dutos terrestres como desenvolvimento e dimensionamento de equipes e equipamentos.
- 3) Apresentação de todas as fases construtivas nos empreendimentos de dutos terrestres bem como os requisitos específicos para cada fase da construção e montagem.

4 JUSTIFICATIVA

Os sistemas de dutos terrestres, veem desempenhando um papel estratégico dentro da infraestrutura energética da nossa sociedade, mesmo que pouco difundida para o grande público, as necessidades específicas e os benefícios quanto a segurança e logística ficam evidentes quanto da implementação deste tipo de sistema de transporte. Sendo um contexto de alta criticidade onde a conformidade técnica e a integridade dos ativos são mandatórias, justifica-se a necessidade de um estudo aprofundado sobre a aplicação prática dos requisitos normativos nas fases de construção e montagem.

Em resumo, a necessidade de um sistema de dutos terrestres é pautada por fatores diversificados, incluindo eficiência energética, segurança operacional, sustentabilidade, custos operacionais, integridade, análise ambiental e requisitos logísticos, bem como a necessidade específica dos produtos a serem transportados, além das áreas geográficas a serem atendidas. Esse binômio necessidade x custo, varia de acordo com as circunstâncias individuais de cada projeto, sendo possível buscar grandes reduções em impactos ambientais, bem como ser viável economicamente em comparação a outras opções de transportes.

Dentro deste universo, alguns aspectos merecem ser destacados quanto da importância e necessidade ao se tratar de um sistema de dutos terrestres, a necessidade de transportar grandes volumes de fluidos (como hidrocarbonetos, gás natural ou água) a longas distâncias se torna uma razão fundamental para a instalação de um duto terrestre. A solução dutoviária se torna economicamente e tecnicamente cada vez mais relevante quando outras modalidades de transporte se tornam limitadas e não oferecem a mesma eficiência, capacidade de fluxo contínuo e segurança no escoamento desses materiais em larga escala.

Quando a logística de transporte de algum fluido por longas distâncias, se torna um fator crítico, os dutos terrestres oferecem uma solução de transporte de baixo custo operacional,

superando economicamente métodos rodoviários por exemplo. Além da vantagem no fator econômico, o sistema dutoviário vai auxiliar a reduzir de forma significativa os congestionamentos nas estradas e desgastes das vias acessadas, bem como, se falando em sustentabilidade, auxiliar na redução da emissão de carbono pela diminuição da utilização de caminhões de transporte.

Em setores operacionais envolvendo riscos de alta criticidade, como o transporte de hidrocarbonetos ou gases combustíveis, os dutos representam uma solução operacional segura e confiável devido ao seu histórico de segurança e à capacidade de se monitorar e controlar o fluxo de forma eficaz. Comparativamente ao transporte rodoviário e aos seus índices de acidentes, considerando a engenharia aplicada, bem como as restrições normativas e critérios rigorosos de inspeção aplicados durante as etapas de construção o sistema dutoviário apresenta historicamente uma probabilidade menor de acidentes catastróficos, sendo uma resposta eficaz à necessidade de minimizar os impactos ambientais e riscos a população.

Em sistemas onde a continuidade do fluxo é crítica, como alimentação de gás para termo elétricas ou abastecimento de água, o duto terrestre valida uma solução técnica que garante o fornecimento contínuo e consistente do produto, minimizando interrupções por falhas logísticas. Adicionalmente, em regiões remotas ou de difícil acesso, onde a logística por outros métodos de transporte é inviável, a instalação dos dutos terrestres tende a atender às demandas de abastecimento desses recursos.

Desta maneira o artigo tem uma função importante de divulgação das premissas e aplicações dos sistemas de dutos terrestres bem como apresentar de maneira clara e objetiva uma interação de aplicação dos requisitos técnicos na prática da implementação de um sistema de dutos terrestres.

5 METODOLOGIA

Para este artigo foi aplicado uma metodologia baseada na análise de documentos técnicos e procedimentos executivos já aplicados, normas construtivas nacionais e internacionais bem como literaturas específicas para trabalhos executados em obras de dutos terrestres, desta maneira esta análise se caracteriza como um método qualitativo de análise documental técnico e normativo. Essa abordagem forneceu ao artigo uma compreensão profunda e contextualizada dos documentos e suas proveniências, seu contexto de aplicação em cada fase e o público-alvo dentro da engenharia para dutos terrestres.

Desta maneira, a aplicação deste método qualitativo de análise documental buscou compreender os significados, entender os contextos e processos refletidos nos documentos técnicos. A obtenção de **insights** se deu a partir desta interpretação sistemática dos documentos técnicos construtivos e normas de projeto, permitindo a compreensão e desenvolvimento de uma narrativa altamente confiável partir dos textos analisados. Esta confiabilidade se caracteriza pela obrigatoriedade da aplicação das normas técnicas nacionais e internacionais para a garantia de um projeto seguro.

Esta análise qualitativa das normas e dos documentos técnicos de engenharia foi crucial para compreender e interpretar os padrões, diretrizes e práticas recomendadas nos contextos específicos em cada fase de uma obra de dutos terrestres. Foi feita uma análise crítica das normas e dos documentos técnicos de engenharia aplicados a esse tipo de projeto, pois em muitos casos as informações são detalhadas e extensas, sendo necessário que as especificações técnicas e as práticas recomendadas sejam interpretadas corretamente para serem aplicadas de forma eficaz.

Essa análise crítica baseada em experiências de obras já executadas foi importante para uma abordagem sistemática e segura, dada a importância das normas na garantia da qualidade, segurança e eficácia das práticas de engenharia, garantindo essencialmente uma compreensão clara e precisa destes tipos de documentos.

6 DESENVOLVIMENTO

6.1 Construção e montagem de dutos terrestres

6.1.1 Requisitos Básicos para a Construção

A viabilidade da fase de construção e montagem de um duto terrestre é condicionada primeiramente pela consonância com as leis do município ou estado em que se localiza, dispor de todas as licenças e permissões das autoridades competentes com jurisdição sobre a faixa de domínio do duto é mandatório para definição de qualquer projeto.

Posteriormente, a fase de execução deve ser suportada por um Sistema de Gestão da Qualidade, que garanta o atendimento às definições de projeto e aos códigos normativos de construção e inspeção. Diante destas exigências, todos os serviços devem ser obrigatoriamente executados de acordo com Procedimentos Executivos específicos, que devem ser elaborados, revisados e aprovados previamente ao início de cada atividade da obra, visando estabelecer uma rastreabilidade e a conformidade aos documentos de projeto e aos requisitos normativos.

A construção e montagem de dutos terrestres, consiste em um processo sequencial, envolvendo as atividades de implantação de canteiros e alojamentos, topografia, supressão de vegetação da faixa de servidão, abertura de pista, nivelamento desta pista, movimentação e estocagem de materiais, transporte e distribuição dos tubos, curvamento, soldagem dos tubos, inspeções não destrutivas, revestimento das juntas soldadas, abertura de vala, abaixamento da coluna de dutos e cobertura da vala, bem como recomposição da faixa. Vamos descrever premissas de execução destas fases para a implementação dos dutos:

6.1.2 Materiais

Todos os materiais de aplicação e que fazem parte permanente de qualquer sistema de dutos a ser construído, devem ser especificados, calculados e certificados para as condições de serviço e classe de locação onde serão aplicados. Normativamente, cada material e componente deve ser especificado e qualificado respeitando criteriosamente as especificações, padrões e requisitos especiais definidos pelos Códigos de Projeto.

A conformidade com os códigos de projeto e normas aplicáveis é a base para a garantia da integridade do ativo. Descrevemos a seguir os principais componentes utilizados em dutos terrestres, bem como suas respectivas referências normativas de projeto e fabricação.

Nomenclaturas específicas:

- NBR – NORMA BRASILEIRA
- ASME – AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS
- ANSI – AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE
- API - AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE
- MSS - MANUFACTURES STANDARDIZATION SOCIETY

Para fins de projeto, a espessura de parede mínima dos tubos é definida pelo cálculo da Tensão Circunferencial (*Hoop Stress*), conforme normas de projeto e códigos ASME aplicáveis, (ASME B31.4, ASME B31.8 e ABNT NBR 12712). Para esse cálculo leva-se em consideração fatores críticos como, a classe de locação, a tensão mínima de escoamento do material (SMYS), fator de projeto, fator de eficiência de soldagem e fator de temperatura.

Os tubos geralmente são referência para o projeto e as demais conexões são definidas em função das características do tubo especificado pelo projeto.

Tabela 1 – Exemplo de especificação de materiais conforme NBR 12712

MATERIAL	NORMA DE PROJETO / FABRICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES
TUBOS	NBR 5580, API 5L, ASTM A-211, ASTM A-53, ASTM A-333, ASTM A-106, ASTM A-381, ASTM A-134, ASTM A-671, ASTM A-135, ASTM A-672, ASTM A-139	Número do tubo (código de rastreabilidade), Logotipo do fabricante, Especificação do material, Diâmetro, Comprimento, Espessura de parede, Revestimento.
VÁLVULAS	NBR 11712, NBR 12558, NBR 11713, ANSI B16.25, ANSI B16.38, API 599, API 603, MSS SP-6, MSS SP-72, MSS SP-42, MSS SP-84, MSS SP-88, ANSI B16.33, ANSI B1.20.1, ANSI B16.10, API 600, API 5, API 606, API 594, API 594, API 609, NBR 11714, ANSI B16.34, API 602, MSS SP-67	Classe de pressão, Diâmetro interno e nominal, internos e sistemas de vedação, Flanges, Características e distância entre extremidades, Pintura ou revestimento externo, Dreno, suspiro e alívio do corpo.
FLANGES	ANSI B1.20.1, ANSI B16.21, API 605, ANSI B16.5, ANSI B16.25, MSS SP-6, ANSI B16.20, ANSI B16.36, MSS SP-44.	Tipo de flanges, Tipo de face, Especificação do material, Diâmetro nominal, Classe de pressão, Diâmetro do furo.
JUNTAS	NBR 5893, API 601, ANSI B1.20.1, API 605, ANSI B16.5, MSS SP-6, ANSI B16.25, MSS SP-44, ANSI B16.36.	Material, Tipo de junta, Enchimento e espessura, Diâmetros (externo e interno), Classe de pressão, dimensional de fabricação.
CONEXÕES	ANSI B1.20.1, MSS SP-75, ANSI B16.9, MSS SP-79, ANSI B16.11, MSS SP-83, ANSI B16.25, ANSI B16.28.	Especificação do material (Grau), Diâmetro, Classe de pressão ou espessura, Tipo e marca do fabricante.

Fonte: NBR 12712, ABNT (2002)

6.1.3 Apresentação e Dimensionamento das Equipes (Recursos de Mão de Obra)

Basicamente, a estrutura para um empreendimento de dutos é formada por equipes especializadas e multidisciplinares, minimamente podemos definir como uma estrutura básica setores como, Projetos e Suprimentos (engenharia de projeto aquisição de materiais); Produção, Construção, Montagem e Obras Especiais (engenharia, supervisão e execução); Gestão da

Qualidade, Segurança, Saúde e Meio Ambiente e Comunicação (Engenharia, segurança do trabalho, enfermagem e resgate e ações sociais e relacionamento com as comunidades).

O detalhamento dos escopos de serviços, definidos pela engenharia de campo vão ditar o desenvolvimento da obra, coordenadores e supervisores tem papel fundamental para manter os processos produtivos sob controle e dentro do planejado, promovendo ajustes necessários atendendo as demandas não previstas. Os encarregados das frentes de serviço devem ser específicos e com conhecimento comprovado para cada atividade, pois vão atuar como peça chave no desempenho dos serviços, bem como na aderência e disseminação dos Procedimentos Executivos em sua frente de trabalho e demais colaboradores.

Atenção especial deve ser dada ao processo de mobilização de equipes, por se tratar de serviços bem específicos, certas localidades podem exigir a implementação de programas de treinamento e qualificação para recursos locais ou, alternativamente, a necessidade de mobilização de mão de obra especializada de fora, como esse fator pode impactar diretamente na montagem das equipes, se torna importante a avaliação previa da mão de obra local.

Tabela 2 – Tabela exemplo de mão de obra mínima necessária

FUNÇÃO	ÁREA DE ATUAÇÃO	FUNÇÃO	ÁREA DE ATUAÇÃO
Coordenador de Construção e Montagem - Engenheiro	Produção	Encanador Industrial	Produção
Coordenador de Qualidade - Engenheiro	Qualidade	Acoplador	Produção
Coordenador de Projetos - Engº Mecânico – Engº Civil	Projetos	Soldadores	Produção
Coordenador de Obras - Engº Mecânico – Engº Civil	Produção	Revestidor	Produção
Técnico em Segurança do Trabalho	SMS	Livador	Produção
Coordenador de Planejamento – Engº Civil	Projetos	Operador de Máquinas	Produção
Topógrafo	Produção	Eletricista Manutenção	Produção
Auxiliar de topógrafo	Produção	Mecânico Manutenção	Produção
Encarregado de Campo - Porfase de obra	Produção	Ajudante de Montagem	Produção
Inspetor de Solda	Qualidade	Pedreiro - Carpinteiro	Produção
Inspetor de END	Qualidade	Almoxarife	Produção
Inspetor de Dutos	Qualidade	Apontador	Produção

Fonte: Especificações técnicas de obras de dutos, arquivo pessoal (2010)

Conforme requisitos normativos relacionados a construção e montagem de dutos, profissionais envolvidos em atividades específicas como, soldagem dos tubos, pintura, concretagem, entre outros, bem como serviços de inspeção de qualidade devem ser submetidos de maneira mandatória a certificações e qualificações relacionadas ao escopo dos serviços, sendo essas certificações e qualificações obrigatórias para validade dos certificados e registros emitidos pelo sistema de gestão da qualidade. Exemplificando minimamente podemos citar:

- **Soldadores e operadores de soldagem:** Qualificação, API STD 1104, montagem de complementos, ASME BPVC Section IX.
- **Inspetores de soldagem:** ABNT NBR 14842, ou entidades internacionais requisitos ABNT NBR ISO/IEC 17024.
- **Inspetores de END:** Certificação, ABNT NBR NM ISO 9712.
- **Inspetores de dutos:** Certificação, ABNT NBR 16049.
- **Inspetores de pintura:** Certificação ABRACO, ABNT NBR 15218;
- **Técnicos controle tecnológico concreto:** Certificação, NQCP/IBRACON, ABNT NBR 15146-1 e Portaria INMETRO N° 50;

6.1.4 Identificação e Dimensionamento dos Equipamentos

O levantamento e dimensionamento dos equipamentos necessários à construção devem ser executados de maneira criteriosa, sugere-se análises prévias devido ao prazo de mobilização de alguns equipamentos específicos e máquinas pesadas. O plano de mobilização deve ser correlacionado de maneira eficiente com o número de frentes de serviço, fases do projeto e as condições topográficas, buscando sempre uma otimização dos recursos. Nesse plano também é importante gerar um controle do ciclo de aplicação dos equipamentos e máquinas (mobilização e desmobilização), sabemos que tanto um atraso na mobilização, quanto a ociosidade de um equipamento não desmobilizado, impacta diretamente a viabilidade econômica do projeto, dessa maneira deve-se buscar nesse plano uma otimização para utilização dos recursos em trabalhos efetivos.

A seguir, a Tabela 3 apresenta uma lista dos equipamentos, instrumentos e ferramentas mais comuns e minimamente necessários para as frentes de serviços de dutos terrestres.

Tabela 3 – Tabela exemplo de equipamentos mínimos

MÁQUINAS	EQUIPAMENTOS	INSTRUMENTOS	FERRAMENTAS
Caminhão caçamba	Estação Total	Paquímetros	Cintas para manuseio de tubos
Caminhão Munk	Nível Ótico	Termômetros de contato	Conjunto p/ mantas termocontráteis
Caminhão Pipa	Rádios de comunicação	Trenas	Holliday Detector
Caminhões leves;	Acopladeiras	Alicates Volt-Amp	Furadeira de impacto
Carretas	Betoneiras	Instrumentos insp. solda	Lixadeiras
Grupos Geradores	Bomba de pressão	Manômetros	Máquinas de solda
Retroescavadeiras	Bomba de vazão	Termo-higrômetros	Serras
Escavadeiras	Bomba de submersa	Calibre de solda	Talhas e Tiffors
Side Booms	Compactador tipo sapo	Goniometro	Pig's
Pipe carrier	Compressor de ar;	Réguas/Escalas	Chaves combinadas
Tratores	Conjuntos de oxicorte	Medido de vazão	Torqueadeiras
Skids de soldagem	Unidade Secadora	Hidrometros	
Carros de Apoio (Pick Ups)	Unidade Nitrogenio		
	Equip. para ultrasson		
	Equip. para Gamagrafia		

Fonte: O autor (2010)

6.2 Requisitos Específicos para as Fases Construtivas

6.2.1 Topografia e levantamento Topográfico.

As atividades de topografia estão relacionadas a operações necessárias para a representação, no papel, dos elementos do terreno, seu contorno, dimensões e posição relativas como, porém, não se limitando a: Verificação e seleção do apoio básico; implantação da diretriz; locação da diretriz; nivelamento do eixo da faixa; análise de variantes; cadastramento físico; levantamento de cruzamentos e travessias; restituição das faixas e posteriormente o georreferenciamento de juntas soldadas. Todos os aparelhos de medição devem estar em perfeito estado, ser calibrados e aferidos periodicamente (6 meses), e ter precisão compatível com as tolerâncias estabelecidas.

A picada de topografia será realizada por meio de podas, limitando-se ao estritamente necessário e com largura suficiente para permitir que a baliza seja avistada, nenhuma atividade de abertura de picada (poda ou supressão de vegetação) poderá ser feita sem a autorização do órgão ambiental competente.

Todos os serviços de topografia deverão ser registrados e documentos específicos como, Desenho de Macrolocalização, Desenhos de Planta-Chave, Planta de Articulação, Planta e Perfil Geral, Relatório de Coordenadas de PIs, Caderneta de Campo devem ser emitidos, a fim de auxiliar nas fases do projeto e construção e montagem.

6.2.2 Locação da Faixa de Domínio

A locação e marcação da Faixa de Domínio deve ser executada a partir da diretriz do duto estabelecida em projeto, sendo mandatório o cumprimento de requisitos normativos referente a norma de projeto. O processo tem o objetivo de controlar estritamente o uso dos limites da faixa de dutos, exigindo a marcação e a sinalização clara das laterais da faixa de trabalho, com marcação máxima a cada 50 metros, e a fixação de marcos de referência provisórios a cada quilômetro.

A alteração da diretriz do duto definida em projeto, somente pode ser efetuada mediante a uma análise prévia e criteriosa de viabilidade técnica de projeto. Essa análise deve contemplar rigorosamente as implicações no dimensionamento hidráulico e mecânico do duto, os requisitos de licenciamento ambiental e liberações cadastrais/jurídicas.

A identificação prévia de interferências (dutos, cabos, peças especiais) é crítica e deve

ser realizada antes do início dos serviços. A localização dessas interferências é feita mediante consulta a bancos de dados, desenhos de como construído e o uso de métodos não destrutivos, com posterior confirmação por trincheiras de inspeção visual. As interferências identificadas exigem a colocação de sinalização provisória (máximo de 10m, reduzido para 2m em curvas) com cores diferenciadas para cada interferência. Todas as informações de interferências encontradas devem ser cadastradas e georreferenciadas para inclusão obrigatória na documentação final (como construído), garantindo a conformidade e a segurança do duto ao longo de seu ciclo de vida. Trabalhos em faixas de terceiros (rodovias, ferrovias, hidrovias) devem atender às exigências específicas dos respectivos órgãos e proprietários.

Figura 3 – Representação de largura de faixa de dutos

Fonte: O autor (2010)

Figura 4 – Serviços de topografia em Faixa de dutos

Fonte: O autor (2008)

6.2.3 Abertura da pista, Limpeza, Supressão da Vegetação e nivelamento

Abertura da Pista é a fase construtiva que estabelece a Faixa de Domínio, área destinada aos trabalhos de construção e montagem e manutenção de dutos e processo engloba a limpeza,

a supressão de vegetação e o nivelamento preliminar do terreno. Previamente ao início de qualquer atividade de movimentação de terra, a confirmação final das interferências previamente locadas deve ser executada, a fim de garantir segurança aos ativos existentes nessa diretriz.

A pista deve ser aberta com a largura determinada em projeto. No entanto, em áreas ambientalmente sensíveis, a largura deve ser definida como estritamente necessária aos trabalhos, os raios de curvatura horizontais e verticais da pista devem ser compatíveis com o método de curvamento a ser adotado, admitidos em projeto, deve-se evitar o rebaixamento do nível do terreno original. Cortes e aterros que alterem o perfil original do terreno são considerados excepcionais e exigem a elaboração de um projeto de terraplenagem específico, o greide acabado da pista deve possuir uma declividade transversal máxima de 2% para o lado oposto ao da vala, otimizando o escoamento superficial.

Para posterior recomposição, a camada superior do solo, rica em matéria orgânica (topsoil), deve ser estocada separadamente e protegida contra contaminação. Os locais para descartes de materiais (bota-fora) devem estar pré definidos e aprovados previamente, sendo dispostos em locais com controles para estabilidade geotécnica e a prevenção de assoreamento.

É obrigatória a implementação de um sistema provisório de drenagem na pista aberta. Esta medida de controle de erosão é fundamental para assegurar o escoamento das águas, a estabilização de encostas e evitar o carreamento de materiais para terrenos adjacentes.

Em áreas urbanas, todos os serviços exigem aprovação previa das autoridades de trânsito, bem como a execução imediata de sinalização diurna e noturna adequada ao processo e a instalação de barreiras físicas de proteção como tapumes por exemplo. Nessas áreas, o estaqueamento deve ser a cada 20 metros para melhor visualização. Sistemas seguros (passarelas/pranchões) devem ser utilizados sobre a vala quando necessário, para garantir o trânsito contínuo de veículos e pedestres e minimizar o impacto socioeconômico local.

Para a remoção de rochas, deve ser dada preferência a métodos de baixo impacto, como martelotes ou materiais expansivos. O uso de explosivos exige um protocolo rigoroso de segurança operacional, condicionado à autorização legal (NR 19 e normas do Exército), bem como ao credenciamento do operador (blaster). É obrigatório o uso de malhas de contenção de fragmentos. Em faixas com dutos existentes, a detonação requer estudos prévios que comprovem que as tensões induzidas nos ativos estão dentro dos valores admissíveis, visando

a integridade estrutural. Adicionalmente, como mitigação dos riscos se faz necessário a notificação formal antecipada (mínimo de 72 horas) a todas as partes impactadas na proximidade.

Figura 5 – Supressão vegetal

Figura 6 – Supressão vegetal

Fonte: O autor (2010)

Figura 7 – Abertura de pista

Fonte: O autor (2010)

Figura 8 – Nivelamento de faixa

Fonte: O autor (2019)

6.2.4 Transporte, distribuição e manuseio de tubos

As operações de transporte, distribuição e manuseio de tubos e outros materiais, demandam atenção máxima para a preservação do material e a garantia da segurança rodoviária. O transporte deve atender as disposições das autoridades de trânsito, sendo proibida a obstrução de qualquer tipo de via. A amarração da carga deve ser firme e realizada com o uso de material adequado nos pontos de contato com o tubo, protegendo o revestimento anticorrosivo. Antes de qualquer descarga, a inspeção visual da pilha é obrigatória para neutralizar o risco de rolamento da carga.

As atividades de manuseio de tubos exigem o emprego de pessoal e equipamentos adequados e capacitados. Para o içamento deve-se utilizar cintas de náilon de largura compatível ou patolas de aço projetadas para a curvatura interna do tubo e revestidas com material mais macio que o metal, garantindo a integridade do tubo.

A distribuição ao longo da faixa deve ser feita conforme uma planilha de distribuição aprovada por projeto, que funciona como ferramenta mandatória visando a rastreabilidade dos tubos. Os tubos devem ser dispostos de forma a não interferir no uso normal dos terrenos. É obrigatório que o tubo seja apoiado sobre material selecionado (isento de pedras ou raízes) e mantido a um mínimo de 30 cm do solo, protegendo o bisel e o seu revestimento. Equipamentos de manuseio, como lanças de guindastes ou sidebooms, devem ter suas superfícies de contato protegidas com material macio, promovendo proteção ao revestimento do tubo.

Em trechos com rampas íngremes ($>20^\circ$), é mandatório a ancoragem provisória nas dos tubos, utilizando calços de topo e laterais, para prevenir o seu deslizamento. Para o manuseio de tubos é necessário o uso de cordas-guia para o posicionamento controlado, para movimentação de tubos curvados é necessário cautela adicional, devido à alteração de seu centro de gravidade. Por fim, qualquer dano no revestimento deve ser imediatamente inspecionado e reparado, assegurando a integridade do revestimento, visando garantir a proteção final contra corrosão do ativo após de seu lançamento na vala.

Figura 9 – Distribuição de tubos (desfile)

Fonte: O autor (2008)

6.2.5 Soldagem dos tubos

A definição do processo de soldagem a ser empregado deve ser em função das

características do duto a ser soldado. Com isso devem ser definidos processos de soldagem nas obras de construção e montagem de dutos terrestres que propiciem maior qualidade e produtividade. Para a definição dos processos de soldagem, os requisitos e qualificações devem estar de acordo com o ASME B31.4, ASME B31.8 e API 1104 (ASME IX para complementos).

A soldagem deve ser acompanhada por um inspetor de solda nível 1, conhecedor da EPS (Especificação do processo de soldagem), emitida e qualificada conforme requisitos normativos pelo inspetor de soldagem nível 2. O inspetor de solda é responsável por se fazer cumprir todos os requisitos de soldagem especificados na EPS, bem como garantir a aplicação de todos os cuidados normativos, desde a preparação do bisel do tubo, garantia da geometria da junta após o acoplamento, verificação dos requisitos de soldagem, entre outros. O inspetor de soldagem é responsável por liberar o início da soldagem, bem como acompanhar todo o processo de soldagem da junta, além de executar a primeira inspeção pós soldagem, conhecida como inspeção visual da junta soldada.

Adicionalmente, o inspetor de solda é responsável por assegurar que apenas soldadores qualificados sejam empregados, conforme a relação de soldadores qualificados da obra, ele deve controlar também o manuseio, o armazenamento e a aplicação dos consumíveis de soldagem, prevenindo principalmente a contaminação por umidade e a aplicação de consumíveis não especificados. Ao final, além da inspeção e controle das máquinas de solda, o inspetor é o responsável por registrar e garantir a rastreabilidade das juntas soldadas e dos soldadores que executaram a solda, garantindo o total controle sobre o ciclo da soldagem.

O uso do processo de soldagem Eletrodo Revestido (SMAW) na soldagem de construção de dutos terrestres é um dos mais conhecidos e aplicáveis. Também se aplica esse processo em passes de enchimento e de acabamento de juntas de tie-ins e nos passes de enchimento e de acabamento quando do reparo de juntas. O processo de soldagem TIG (GTAW) deverá ser mandatório nas seguintes situações, nos passes de raiz e reforço da raiz nos tie-ins; no reparo do passe de raiz e passe de reforço da raiz, ou a totalidade da junta, quando do reparo de juntas e na soldagem da junta dourada em sua totalidade.

Por ser um item crítico e com o objetivo de mitigar problemas ou falhas epidêmicas na soldagem, sistemas de soldagem semiautomáticos, mecanizados e automáticos, dos quais a experiência prévia é limitada, ou quando o sistema for utilizado sob novas condições, o aconselhável é submeter obrigatoriamente o processo a um extenso programa de pré-qualificação antes que o mesmo possa ser utilizado em campo.

Apresentamos aqui alguns parâmetros de soldagem em caráter orientativo para aplicações de soldas em obras de dutos terrestres.

Figura 10 – Exemplo de especificação de soldagem

SMAW + SMAW Shielded Metal Arc Welding (Eletrodo Revestido)		
DADOS DE SOLDAGEM	METAL DE BASE	
	API 5L Gr X65	API 5L Gr X70
ESPECIFICAÇÃO DO CONSUMÍVEL (RAIZ)	AWS E 6010	AWS E 6010
DIÂMETRO DO CONSUMÍVEL (RAIZ) mm	4,0	4,0
ESPECIFICAÇÃO DO CONSUMÍVEL (REFORÇO DA RAIZ/ENCHIMENTO/ACABAMENTO)	AWS E 7010-P1	AWS E 8010-P1
DIÂMETRO DO CONSUMÍVEL (REFORÇO DA RAIZ/ENCHIMENTO/ACABAMENTO) mm	5,0	5,0

Fonte: O autor (2014)

Figura 11 – Exemplo de especificação de soldagem

GTAW + SMAW Gas Tungsten Arc Welding (TIG) Shielded Metal Arc Welding (Eletrodo revestido)		
DADOS DE SOLDAGEM	METAL DE BASE	
	API 5L Gr X65	API 5L Gr X70
ESPECIFICAÇÃO DO CONSUMÍVEL (RAIZ)	AWS ER 70S-3	AWS ER 80S-D2
DIÂMETRO DO CONSUMÍVEL (RAIZ) mm	3,25	3,25
GÁS DE PROTEÇÃO	100% Ar	Não aplicável
ESPECIFICAÇÃO DO CONSUMÍVEL (REFORÇO DA RAIZ)	AWS ER 70S-3	AWS ER 80S-D2
DIÂMETRO DO CONSUMÍVEL (REFORÇO DA RAIZ) mm	3,25	3,25
ESPECIFICAÇÃO DO CONSUMÍVEL (ENCHIMENTO/ACABAMENTO)	AWS E 7010-P1	AWS E 8010-P1
DIÂMETRO DO CONSUMÍVEL (ENCHIMENTO/ACABAMENTO) mm	5,0	5,0

Fonte: O autor (2014)

Figura 12 – Exemplo de especificação de soldagem

GMAW-CCC + FCAW-S Gas Metal Arc welding (MAG) Curto-circuito Controlado Flux Cored Arc Welding Self Shielded (Arame Tubular Autoprottegido)		
DADOS DE SOLDAGEM	METAL DE BASE	
	API 5L Gr X65	API 5L Gr X70
ESPECIFICAÇÃO DO CONSUMÍVEL (RAIZ)	AWS ER 70S-6	AWS ER 80S-D2
DIÂMETRO DO CONSUMÍVEL (RAIZ) mm	1,1	1,1
GÁS DE PROTEÇÃO	100%CO ₂	100%CO ₂
ESPECIFICAÇÃO DO CONSUMÍVEL (ENCHIMENTO/ACABAMENTO)	AWS E 91T8-G	AWS E 91T8-G
DIÂMETRO DO CONSUMÍVEL (ENCHIMENTO/ACABAMENTO) mm	2,0	2,0

Fonte: O autor (2014)

Figura 13 – Exemplo de especificação de soldagem

M-GMAW + M-GMAW		
Mechanized Gas Metal Arc welding (MAG Mecanizado)		
DADOS DE SOLDAGEM	METAL DE BASE	
	API 5L Gr X65	API 5L Gr X70
ESPECIFICAÇÃO DO CONSUMÍVEL (RAIZ)	AWS ER 70S-6	AWS ER 80S-D2
DIÂMETRO DO CONSUMÍVEL (RAIZ) mm	1,1	1,1
GÁS DE PROTEÇÃO	80%Ar / 20%CO ₂	80%Ar / 20%CO ₂
ESPECIFICAÇÃO DO CONSUMÍVEL (ENCHIMENTO/ACABAMENTO)	AWS ER 70S-6	AWS ER 80S-D2
DIÂMETRO DO CONSUMÍVEL (ENCHIMENTO/ACABAMENTO) mm	1,1	1,1
GÁS DE PROTEÇÃO	80%Ar / 20%CO ₂	80%Ar / 20%CO ₂

Fonte: O autor (2014)

6.2.6 Curvamento de Tubos

O processo de curvamento de tubos a frio, tem como principal característica, adequar o duto ao perfil do terreno definido conforme projeto, para curvamento por indução (a quente), temos a referência técnica da norma ABNT NBR 15273. Os equipamentos de curvamento devem ser criteriosamente dimensionados para o material do tubo (diâmetro, espessura, material e tipo de revestimento).

Antes do início do processo, um teste de qualificação é obrigatório para verificar o raio de curvatura aceitável para o tubo, o teste determina ângulos aceitáveis por golpe, assegurando que o limite plástico do material não seja ultrapassado e que os critérios de ovalização e espessura de parede definidos na norma de projeto sejam atendidos. Todos os parâmetros do ensaio devem ser registrados para compor a documentação como construído.

Além das inspeções visuais para danos ou enrugamentos do revestimento, não são permitidas reduções do diâmetro externo superiores a 2,5%, condição verificada pela passagem de um gabarito interno calibrador (placa calibradora).

Cuidados devem ser tomados com relação a solda longitudinal, a qual deve ser posicionada o mais próximo possível do eixo neutro, nunca coincidindo com a geratriz mais tracionada ou comprimida, esta medida protege a resistência estrutural da solda. O tubo curvado deve ser marcado com informações específicas (número, ângulo, raio e posição da geratriz superior), garantindo a correta montagem em campo.

Figura 14 – Exemplo de especificação de soldagem

Fonte: O autor (2010)

6.2.7 Inspeção após Soldagem – Ensaios Não Destrutivos (ENDs)

A inspeção inicial de soldagem será realizada visualmente pela parte externa da solda, desde o acoplamento da junta garantindo a geometria da junta de acordo com as especificações de soldagem. Após a junta soldada, a primeira inspeção segue sendo aplicada visualmente a qual se denomina visual de solda.

Conforme requisitos normativos e do controle de qualidade, posteriormente a soldagem da junta, se aplicam os procedimentos de Ensaios Não Destrutivos (END), com finalidade de validar a integridade da junta soldada. Os métodos e a extensão da inspeção devem seguir os critérios definidos pelo ASME B31.4 (para oleodutos) e ASME B31.8 (para gasodutos), enquanto os critérios de aceitação para as descontinuidades encontradas (inclusive em reparos) são regidos pela API STD 1104 ou ASME BPVC Section IX, conforme o procedimento qualificado.

Para a aplicação do ultrassom na inspeção de soldas circunferenciais, é mandatório o uso de equipamento mecanizado que atenda aos requisitos da ASTM E1961, com capacidade de fornecer registros digitais permanentes e reproduzíveis que cubram 100% do volume da solda. Esta é uma exigência para garantir uma rastreabilidade de registro de imagem da junta soldada, a fim de proporcionar ainda mais confiabilidade ao processo.

Na aplicação de radiografia/gamagrafia, que utiliza fonte radioativa, o procedimento executivo deve prever a informação prévia à comunidade, isolamento da área de radiação e a definição de local seguro para a guarda da fonte radioativa, assegurando a segurança pública e a conformidade legal com a legislação nuclear, sendo pautado pelas normas da CNEN

(Comissão Nacional de Energia Nuclear), como as diretrizes de Radioproteção (NE 3.01) e Transporte de Material Radioativo (NE 5.01), dentre outras:

Figura 15 – Exemplo de Relatório de ultrassom

Fonte: O autor (2007)

6.2.8 Revestimento externo anticorrosivo – Juntas de campo e reparos

Para garantir integridade do duto quanto a corrosão, todas as juntas soldadas devem ser revestidas de preferência com o mesmo material do revestimento original, exceções para materiais alternativos podem ser aplicáveis, desde que se comprove a compatibilidade com o revestimento original.

O processo de aplicação deve ser executado conforme procedimento detalhado, atendendo requisitos específicos dos fornecedores do revestimento, especificando o método de aplicação, os equipamentos e instrumentos de medição, bem como os métodos de inspeção, ensaio e reparo. A qualificação da mão de obra é essencial o aplicador do revestimento das juntas deve ser treinado conforme requisitos normativos e dos fornecedores.

Em dutos terrestres, geralmente a proteção anticorrosiva aplicada é o polietileno extrudado tripla camada, e as juntas soldadas são revestidas com uma manta termo contrátil específica. Na transição de um trecho enterrado para um aéreo, o revestimento anticorrosivo deve ser mantido na seção aérea, até que não haja mais contato direto da parede metálica do tubo com o solo, nos trechos aéreos, a proteção é assegurada pela pintura, que deve atender às condições ambientais e para identificação visual seguir o padrão de cores da ABNT NBR 6493.

Figura 16 – Revestimento de tubos

Fonte: O autor (2009)

6.2.9 Abertura de Vala

A Abertura de Vala é um processo que define o leito de assentamento do duto, o que exige conformidade com dados de projeto, incluindo a posição do eixo, dimensões de vala e raios de curvatura compatíveis com o método de curvamento. A locação do eixo e do fundo da vala deve ser por levantamento planialtimétrico e topográfico garantindo a diretriz e a profundidade mínima de cobertura conforme classe de locação. A abertura deve ser programada a fim de manter a vala aberta o menor tempo possível, minimizando riscos de acidentes.

A preparação do fundo da vala garante a integridade do revestimento e o apoio contínuo do duto. É mandatório remover todas as irregularidades. Em terrenos rochosos, as pontas de rocha devem ser cortadas a no mínimo 20 cm (em solo consistente) ou 50 cm (em solo mole) abaixo da geratriz inferior do duto, para posterior preenchimento do fundo da vala com material selecionado, este material deve ser isento de pedras, raízes, matéria orgânica ou torrões. Essas ações visão prevenir danos mecânicos ao revestimento e ao duto.

Em áreas críticas, como nos cruzamentos de interferências enterradas (cabos e dutos), a escavação deve ser manual, precedida de sondagens para localização precisa e mitigação de risco de toque. Adicionalmente, em faixas com dutos existentes, previamente à escavação, a localização do duto existente deve ser limitada por uma barreira física (estacas e fitas) instalada previamente a atividade. Como em qualquer obra de engenharia a segurança é um fator inegociável, trabalhos que exijam a presença dentro da vala devem ser evitados. Em casos necessários, como por exemplo na execução de tie-ins onde a vala tem seu alargamento e

aprofundamento executados, devem ser implementados critérios adicionais de segurança e escoramento das paredes da vala, em total conformidade com a NR 18.

É fundamental que essas atividades não interfiram nas atividades locais, o material escavado não deve obstruir, nem interferir em benfeitorias de terceiros. Passadiços seguros e sinalização inclusive noturna são obrigatórios em áreas urbanas.

Figura 17 – Distancias seguras para abertura de vala

Fonte: O autor (2007)

6.2.10 Abaixamento da Tubulação

O abaixamento da coluna é uma operação que demanda especificações de engenharia e requisitos normativos e deve ser executado por método e equipamentos que garantam o perfeito apoio e sustentação da coluna, evitando tensões que possam exceder o limite de escoamento do material. O espaçamento máximo dos pontos de sustentação deve ser definido por cálculos de engenharia de acordo com as especificações e material do tubo. Improvisações são estritamente proibidas, visando questões de segurança de pessoas e a integridade do duto e do revestimento.

Essa atividade deve ser precedida de uma inspeção final de integridade do revestimento e do fundo de vala, é mandatório verificar a ausência de danos no revestimento utilizando o Holliday Detector, em casos de danos no revestimento o reparo deve ser executado conforme procedimento, as extremidades das colunas devem ser protegidas por tamponamentos eficazes, a fim de evitar que detritos se acumulem no interior do duto.

A integridade do revestimento, danos no duto e o apoio contínuo são prioridades durante o abaixamento. Quando o esgotamento da água na vala não for possível, impossibilitando a verificação do fundo de vala ou em terrenos visualmente rochosos, a aplicação de medidas

essenciais previstas em norma é obrigatória a fim de prevenir danos mecânicos por rochas ou irregularidades, garantindo a integridade e a vida útil do ativo.

Figura 18 – Abaixamento de coluna

Fonte: O autor (2009)

6.2.11 Cobertura da Vala

A cobertura da vala deve ser realizada logo após o abaixamento, sendo preferencialmente concluída na mesma jornada de trabalho. Esta atividade deve ser executada de forma a garantir a segurança e a proteção do duto, quando a cobertura total não for possível, a cobertura parcial deve ser realizada para garantir a proteção imediata do duto.

O critério de seleção de material de cobertura é rigoroso e visa proteger o revestimento e o duto. A primeira camada de cobertura deve se estender até 30 cm acima da geratriz superior do duto e deve ser constituída de solo solto e selecionado, isento de pedras, torrões, matéria orgânica ou qualquer material que possa causar danos. O restante da vala pode ser preenchido com o material da escavação, tolerando-se pedras de até 15 cm.

Para compensar o assentamento natural do solo, deve ser providenciada uma sobrecobertura (leira principal) ao longo do duto, a execução desta leira deve ser evitada em áreas cultivadas, cruzamentos e trechos onde possa comprometer a drenagem superficial. Quando a compactação controlada for requerida, ela deve atingir o grau de 95% e sobre o duto sendo executada exclusivamente por soquete manual. Em áreas urbanas ou industriais, a segurança é reforçada pela instalação de tela de segurança com fita de aviso sobre as placas de concreto de proteção mecânica, aumentando o controle e a integridade do ativo.

Figura 19 – Cobertura de vala

Fonte: O autor (2009)

6.2.12 Proteção, restauração e limpeza

Os serviços de Proteção, Restauração e Limpeza da faixa de domínio devem ser executados imediatamente após a cobertura da vala, seguindo projetos específicos e se estendendo a totalidade da faixa de trabalho. A restauração das condições originais dos terrenos atravessados, além de minimizar impactos ambientais, visa garantir a segurança do duto e de terceiros. A limpeza final exige a remoção de todos os resíduos de obras e sua destinação adequada, conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos.

A execução de serviços de drenagem superficial e medidas permanentes de controle de erosão se tornam imprescindíveis, estes serviços devem ser dimensionados em função das características geotécnicas, topográficas e pluviométricas das áreas atravessadas, com o objetivo de prevenir a erosão da faixa e das áreas adjacentes, garantindo que o fluxo de água não cause danos. A aplicação de projetos de drenagem é mandatório, devendo prever soluções como caixas dissipadoras de energia, canaletas e, em rampas, o sistema tipo "espinha de peixe", evitando o descarte da água coletada fora dos talvegues ou sistemas pluviais.

A proteção vegetal é essencial para o controle de erosão e deve ser supervisionada por profissional habilitado. As áreas de trânsito pesado devem ser escarificadas antes do plantio. Deve-se priorizar espécies nativas e de baixa altura que não interfiram na inspeção. Em declives superiores a 5°, a semeadura deve ser aplicada com dispositivos tipo biomantas. A restauração final inclui a recomposição de pavimentos, cercas, e instalações de terceiros, que devem ser restauradas com resistência igual ou superior à original.

Figura 21 – Restauração de faixa

Fonte: O autor (2011)

7 CONCLUSÃO

O presente estudo estabeleceu uma abordagem técnica e rigorosa das atividades críticas de Construção e Montagem de Dutos Terrestres. Fica evidente que a execução desse tipo de empreendimento, se apresenta como um desafio não só logístico, mas também de muita complexidade para a gestão. Marcado pela dispersão geográfica das frentes de serviço, a comunicação em trânsito se trona obrigatória. Superar tais obstáculos, demanda habilidades de integração de equipes divididas em frentes de serviço e escritório, a divulgação de uma comunicação clara e objetiva torna-se prioridade para a manutenção da cadência produtiva.

A presente análise não se limitou à mera descrição de requisitos, mas sim à estruturação prática fundamentada em normas técnicas e na consolidação de boas práticas de engenharia. Demonstramos, de forma objetiva, a aplicação de critérios técnicos essenciais, como cuidados para não extrapolação do limite de escoamento durante o processo de abaixamento, a aplicação de uma qualificação rigorosa para definição de um processo de soldagem confiável e produtivo, bem como o controle de descontinuidades por END durante o processo e a priorização da integridade do revestimento, tudo visando produtividade, bem como a garantia da integridade do ativo.

Esperamos disseminar o conhecimento referente às atividades descritas, promovendo a integração entre a teoria e prática para aplicação dos conhecimentos em forças de trabalho. A troca de conhecimento e integração entre profissionais, tem a função de aumentar o comprometimento com as boas práticas de Engenharia, aprimorando a percepção para aplicação dos processos, como importante contribuição para a conclusão dos projetos de dutos terrestres.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 12712**: Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás combustível

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15280-2**: Dutos terrestres Parte 2: Construção e montagem.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 16049, Dutos terrestres – Qualificação e certificação de pessoas – Inspetores

GUERREIRO, L. Resposta Técnica - Transporte Dutoviário. Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas.

Link internet: Dutos terrestres: a gestão do conhecimento por meio das normas técnicas | qualidade online's Blog (wordpress.com)

Pipeline Rules of Thumb Handbook, 7th Edition: Quick and Accurate solutions to your Every day pipeline problems

PROMINP. Engenharia de Campo – Construção e Montagem

PROMINP. Curso de Inspetor de Dutos Terrestres – Nível 1 – FBTS. Rio de Janeiro: 2007.

TELLES, Pedro Carlos Silva. Tubulações Industriais. Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. , 1999.

WAGNER e FRANCISCO - mundoeducacao.uol.com.br